

LUDWIG
BOLTZMANN
GESELLSCHAFT
Open Innovation in Science Center

EMPFEHLUNGEN ZUR HONORIERUNG VON EINBINDUNGSAKTIVITÄTEN IN FORSCHUNGSPROJEKTE

Dr. Christiane Grill christiane.grill@lbg.ac.at

Thomas Palfinger, MSc thomas.palfinger@lbg.ac.at

<https://ois.lbg.ac.at/>

EMPFEHLUNGEN ZUR HONORIERUNG VON EINBINDUNGSAKTIVITÄTEN IN FORSCHUNGSPROJEKTE

Bürger:innen, Menschen mit relevantem Erfahrungs- und Fachwissen (z.B. Patient:innen und ihre Angehörigen, Praktiker:innen, Fachexpert:innen) sowie Interessengruppen (z.B. NPOs/NGOs, Vereine, öffentliche Verwaltung, Unternehmen sowie Gesundheits- oder Bildungseinrichtungen) können auf vielfältige Weise aktiv in Forschungsprozesse eingebunden werden. Dabei wird anerkannt, dass wissenschaftliche, berufliche und erfahrungsbasierte Expertise gleichermaßen wertvolle Beiträge zur Forschung leisten können. Beispielsweise können sie Wissenschaftler:innen in Advisory Boards oder Steering Groups bei der Planung von Forschungsprojekten beraten, gemeinsam mit ihnen auf Augenhöhe Forschungsthemen und Forschungsfragen entwickeln, an der Konzeption des Forschungsdesigns mitwirken, Projektinformationen und -materialien mitgestalten, Daten erheben, analysieren und interpretieren oder Forschungsergebnisse einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen. Weitere Informationen und Anregungen zur Einbindung von Bürger:innen, Betroffenen und Interessengruppen finden sich bei [Kaisler & Missbach \(2019\)](#) und [Wellcome](#).

Als Zeichen der Wertschätzung ihrer Beiträge empfiehlt das LBG OIS Center, die in Forschungsprojekten eingebundenen Personen angemessen zu honorieren. Die Annahme eines Honorars ist freiwillig. Alternativ können auch nicht-monetäre Formen der Anerkennung oder Honorierung (z.B. Gutscheine, Gruppenausflüge oder Sprachkurse) vereinbart werden. Ebenso besteht die Möglichkeit, ein Honorar ganz oder teilweise zu spenden. Je nach persönlicher Situation können alternative Formen der Honorierung sinnvoll sein, insbesondere für beruflich selbständige Personen, Personen, die bedarfsorientierte Mindestsicherung beziehen, oder Personen ohne Bankkonto. Um Missverständnisse und organisatorische Herausforderungen zu vermeiden, wird empfohlen, bereits vor Beginn der Zusammenarbeit offen und transparent über Form, Höhe und Abwicklung der Honorierung zu informieren.

Unabhängig von einer Honorierung können Reisekosten, Verpflegungskosten sowie Kosten für Kinderbetreuung, Assistenz- oder Begleitpersonen und ähnliche notwendige Aufwendungen den eingebundenen Personen erstattet werden. Darüber hinaus sollte darauf geachtet werden, Beteiligungsformate möglichst barrierearm zu gestalten und individuelle Unterstützungsbedarfe frühzeitig zu berücksichtigen, damit Menschen mit unterschiedlichen Voraussetzungen gleichberechtigt an Forschungsprozessen teilnehmen können.

Die folgenden Beträge stellen Orientierungswerte für die Honorierung von Bürger:innen, Personen mit Erfahrungswissen sowie weiteren Praxispartner:innen dar, die sich aktiv an Forschungsprojekten beteiligen. Die tatsächliche Höhe der Honorierung sollte sich am zeitlichen Aufwand, der erforderlichen Vor- und Nachbereitung, der übernommenen Verantwortung sowie der Art und Komplexität des jeweiligen Beitrags orientieren.

EUR 20

für kurze Aufgaben oder Aktivitäten, die weniger als 30 Minuten in Anspruch nehmen und keine oder nur eine geringe Vorbereitung erfordern, z. B. das Lesen und Kommentieren kurzer Dokumente oder die Rückmeldung zu Projektmaterialien.

EUR 40

für Aufgaben oder Aktivitäten von etwa einer Stunde Dauer, die wenig oder keine Vorbereitung erfordern, z. B. die Teilnahme an einer Fokusgruppe oder einem Interview zur Rückmeldung auf eine Projektidee oder Forschungsunterlagen.

EUR 80

für Aufgaben oder Aktivitäten von bis zu zwei Stunden Dauer, die eine gewisse Vorbereitung erfordern, z. B. die Teilnahme an einer Besprechung oder Telefonkonferenz, für die Unterlagen vorab gelesen oder geprüft werden müssen.

EUR 120

für Aktivitäten, die etwa einen halben Tag in Anspruch nehmen und eine aktive Mitwirkung sowie eine angemessene Vorbereitung erfordern, z. B. die Teilnahme an Workshops, Advisory Boards, Steering Groups oder Auswahl Sitzungen.

EUR 240

für ganztägige Workshops, Sitzungen oder Veranstaltungen, die eine aktive Mitarbeit und Mitgestaltung erfordern, z. B. die Mitarbeit in einem Advisory Board oder einer Steuerungsgruppe, die Teilnahme an Co-Creation-Workshops oder anderen partizipativen Forschungsaktivitäten.

EUR 360

für ganztägige Tätigkeiten mit umfangreicher Vorbereitung oder zusätzlicher Verantwortung, z. B. die (Co-)Moderation oder (Co-)Leitung eines Workshops, die Mitgestaltung von Schulungen oder die Übernahme einer aktiven Rolle bei der Planung und Durchführung partizipativer Prozesse.

EUR 480–600

für ganztägige Tätigkeiten mit umfangreicher Vorbereitung sowie hoher Verantwortung und Entscheidungsbefugnis, z. B. die Mitwirkung in Förder- oder Auswahlgremien, die Bewertung von Forschungsanträgen oder die Übernahme einer leitenden Rolle in strategischen Entscheidungsprozessen.

Die angegebenen Beträge verstehen sich als Richtwerte und können je nach Projektkontext, Umfang der Tätigkeit, erforderlicher Expertise sowie individueller Situation der eingebundenen Personen angepasst werden. Eine transparente Kommunikation über Art und Höhe der Honorierung bereits vor Beginn der Zusammenarbeit trägt wesentlich zu einer fairen und wertschätzenden Beteiligung bei.